

ЖАСЛАР-МЭМЛЕКЕТИМИЗ ИТАБАРЫНДА!!!

Аметов Қуатбай Узақбаевич

Майор, Шымбай районы Айрықша жағдайлар бөлімі баслығы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15652615>

Аннотация: Бул мақалада жаслар менен өткізілген ашық сәўбетлесіу тәризіндеги видеоселектор мәжлиси хәм мәхеллелерде жаслар менен бирге ислеу мәселелерин муўапықластырыу бойынша әмелге асырылип атырған илажлар ҳаққында айтып өтилген.

Гилт сөзлер: мәхеллелер, видеоселектор, илажлар, жетискенлик

YOUTH IS AT THE POINT OF OUR STATE

Abstract: This article describes a videoconference meeting with young people in the form of a love conversation and the methods used to coordinate work with young people in neighborhoods.

Keywords: neighborhoods, videoconference, methods, achievements.

МОЛОДЕЖЬ НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА

Аннотация: В этой статье описывается видеоконференция с молодежью в форме любовного разговора и методы, используемые для координации работы с молодежью в кварталах.

Ключевые слова: кварталы, видеоконференция, методы, достижения.

Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёев басшылығында 2025-жыл 14-февраль күни **Жаслар менен өткізілген ашық сәўбетлесіу** тәризіндеги видеоселектор мәжлиси, 2025-жыл 21-февраль кунги өткізілген Қәўипсизлик Кеңесиниң кеңейтирилген жыйналысы хәмде 12-март куніндеги **Мәхеллелерде жаслар менен бирге ислеу мәселелерин муўапықластырыу** бойынша Республика комиссиясы мәжлисиниң 3-баянында белгилеп берилген тапсырмаларды орынлау мақсетинде, Шымбай районы Айрықша жағдайлар бөлімі баслығы Аметов Қуатбай Узақбаевичқа Шымбай районы «Кеңес» Аўыл пуқаралар жыйыны аймағынан жами 10-жас бириктирилген.

Жаслар менен бирге ислесиўде олар жасап хәм жумыс ислеп атырған орынларға барып, жузбе-жуз ушрасып, оларда анықланған машқалалы мәселелер бойынша район аймағындағы бирге ислесиўши мекемелер менен басқышпа-басқыш шешимин табыўға ерисилмекте. Бириктирилген жаслардың басым көпшилиги турақлы жумыс орынларына ийе екенлиги, дийханшылық, шаршаўашылық, исбилерменлик пенен шуғылланып атырғанлығы, өз искерлигин елде асырыў мақсетинде кредитлер алыўда әмелий жәрдемлер көрсетилмекте. Буннан тысқары жаслардың руўхий ағартыўшылық сана сезимлерин ўатанпарварлық, халыққа, елге садықлық туйғыларын жоқарлатыў мақсетинде хәр турли жақсы жетискенликлерге ерискен инсанлар менен ушрасыўлар, басшы хәм жаслар, спорт жарысларына қатнасыў бойынша жумыслар әмелге асырылмақта.